

Mon
615.191
L925
2009

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Química

**Estudio Teórico y Experimental de la Cinética del
Secado del Ácido Acetilsalicílico**

TRABAJO DE DIPLOMA PRESENTADO POR

Br. Elizabeth Lozano Blass

PARA OPTAR AL TITULO DE:

Ingeniero Químico

TUTOR:

Rafael Gamero, LicEng

Managua, Nicaragua
02 de abril, 2009

Dedico esta tesis a todas aquellas personas que, conciente o inconscientemente, me exhortaron a finalizarla y cerrar este capítulo de mi vida.

A todos muchas gracias.

Agradecimientos

*“Si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, sólo será cuestión de tiempo recoger sus frutos”
Carlyle T.*

Gracias a mi tutor Rafael Gamero, por el tiempo que le dedicó a este estudio entre revisiones, sugerencias y aportes valiosos para poder entregar un trabajo de calidad, no sin antes enseñarme el valor de la excelencia y el compromiso con el trabajo.

Al Programa UNI-Asdi/SAREC-FIQ por haber ayudado con el financiamiento de este trabajo.

A mis amigos de la carrera, por hacer memorable muchos momentos de alegría y momentos de presión que nos prepararon como futuros profesionales.

CARTA DEL CATEDRÁTICO GUÍA

En el marco del Programa de Investigación UNI-Asdi/SAREC-FIQ, específicamente en el área de secado, se ha venido desarrollando desde sus inicios una serie de estudios alrededor de la cinética de secado de diversos materiales, con énfasis en materiales alimenticios, vegetales, frutas y algunas especies de madera.

El presente trabajo realizado por la Br. Elizabeth Lozano Blass, titulado “Estudio Teórico y Experimental de la Cinética de Secado del Ácido Acetilsalicílico”, es el segundo trabajo realizado sobre procesos de secado de un material farmacéutico, después del realizado por León (2006).

Este estudio da continuidad a la temática de la transferencia de masa como etapa fundamental de la producción de un producto farmacéutico y tiene la particularidad de examinar modelos matemáticos que incluyen diferentes parámetros de transporte y el desarrollo de una curva característica de secado (CDC) con la variación de más de una variable de proceso.

La realización de éste trabajo ha implicado un enorme conjunto de factores ingenieriles con características de investigación que incluyen la selección de temperaturas y velocidades del aire de secado convectivo adecuadas para el secado de materiales sensibles, el desarrollo de las corridas experimentales en un secador de túnel con elementos de control, así como el desarrollo y corrida de programas de procesamiento de datos (WorkBench®) y de simulación (Matlab®).

El trabajo de la Br. Lozano Blass representa en su conjunto un estudio muy completo de la cinética de secado de un material farmacéutico, lo cual puede conducir a varias alternativas prácticas a ser consideradas para la simulación de procesos de secado de materiales farmacéuticos o para la predicción de flujos de evaporación requeridos para el diseño de secadores de esos mismos materiales. Por esas razones, así como por la destreza, independencia e iniciativa mostrada por la tesista, solicito a los miembros del tribunal calificador conceder a la Br. Elizabeth Lozano Blas el título de Ingeniero Químico.

Rafael Gamero
Tutor

Resumen

El presente trabajo consiste en el estudio experimental y teórico de la cinética de secado del ácido acetilsalicílico (aspirina), con la finalidad de comprender varios aspectos importantes relacionados con los procesos de secado de materiales farmacéuticos sólidos y específicamente el mecanismo de secado desde la superficie del sólido en estudio y la influencia de los parámetros temperatura y velocidad lineal del gas durante el secado convectivo.

Los experimentos fueron realizados en un secador de túnel, haciendo pasar un flujo de aire, con humedad y temperatura previamente controladas, sobre la muestra contenida en una placa de teflón rectangular, colocada sobre una balanza analítica conectada a una computadora para almacenar los datos experimentales. Se calcularon las curvas de secado y velocidad de secado a diferentes temperaturas y velocidades lineales del gas, lo que permitió analizar la influencia de estas dos variables sobre la cinética del secado del ácido acetilsalicílico (ASA). En base a las curvas de velocidad de secado calculadas, se calculó también la curva característica de secado (CDC) del ácido acetilsalicílico, considerando más de una variable de proceso.

Se desarrollaron curvas de secado teóricas por simulación en base a dos diferentes modelos matemáticos: un balance difusional, con el parámetro de transporte conocido como difusión efectiva y un balance de transporte líquido, que involucra como parámetros de transporte a la conductividad hidráulica y la difusividad líquida.

Los resultados obtenidos muestran que las curvas de secado tienen un comportamiento estable con el tiempo con un período de velocidad de secado constante, seguido de un período decreciente. La velocidad lineal del gas influye de manera directamente proporcional sobre la velocidad de secado tanto como la temperatura. La curva característica de secado (CDC) del ASA es una curva generalizada independientemente de la variación de la temperatura y velocidad lineal del gas, obedeciendo a un ajuste polinomial del mismo orden.

El modelo matemático que involucra parámetros de transporte líquido (conductividad hidráulica y difusividad líquida) es adecuado para simular la cinética de secado del ASA, pues permite el ajuste de dichos parámetros que varían con la temperatura. El modelo de balance difusional resuelto analíticamente, podría ser mejorado para obtener una curva teórica más exacta aplicando algunas consideraciones de solución computacional. Sin embargo, la difusión efectiva estimada mediante la solución analítica de Crank puede describir la tendencia cualitativa de la curva de secado y la influencia de la temperatura sobre el proceso de secado.

A la luz de la complejidad de comportamiento del ASA durante el secado, se recomienda extender el estudio de secado convectivo a mecanismos de mayor contacto entre la corriente gaseosa y el material sólido, así como abordar otros procesos asociados, e.g. la cristalización y disolución del ácido acetilsalicílico.

Índice

Contenido	Página
Dedicatoria	i
Agradecimientos	ii
Carta del Catedrático Guía	iii
Resumen	iv
Indice	v
Listado de figuras y Tablas	vii
1. Introducción	1
2. Objetivos	3
3. Marco Teórico	4
3.1 Fundamentos de secado	4
3.1.1 Transferencia de masa en la superficie de un sólido	5
3.1.2 Contenido de humedad en los sólidos	6
3.2 Cinética de Secado	6
3.2.1 Períodos de secado	6
3.3 Curva característica de secado	9
3.4 Modelos matemáticos para la solución de la ecuación de la difusividad	10
3.4.1 Modelo del flujo de un líquido puro	12
3.5 Productos farmacéuticos	15
3.5.1 Propiedades de los productos farmacéuticos	15
3.6 El ácido acetilsalicílico	16
3.6.1 Propiedades	17
3.6.2 Síntesis	17
3.6.3 Aplicaciones	17
4. Material y Método	19
4.1 Equipo experimental y material	19
4.1.1 Descripción del equipo	19
4.1.2 Descripción de la muestra	20
4.2 Método	20
4.2.1 Descripción del experimento	20
4.3 Evaluación del experimento	22
4.4 Simulación y ajuste de modelos teóricos con los datos experimentales	22
5. Presentación y Discusión de Resultados	23
5.1 Introducción	23

5.2 Influencia de la temperatura y la velocidad del aire sobre la cinética del proceso de secado	23
5.3 La Curva Característica de secado	28
5.4 La curva de secado teórica a partir de la ecuación de difusión	32
5.5 La curva de secado teórica a partir de la ecuación de transporte líquido.	35
6. Conclusiones	38
7. Recomendaciones	40
8. Simbología	42
9. Bibliografía	44
10. Apéndice	47

Lista de Figuras y tablas

Figura		Página
Figura 3.1	Curva de secado	7
Figura 3.2	Curva de velocidad de secado	7
Figura 3.3	Curva característica	10
Figura 4.1	Secador de túnel	19
Figura 4.2	Combinaciones de condiciones de operación durante los experimentos	21
Figura 5.1	Influencia de la velocidad del gas en el proceso de secado del ácido acetilsalicílico humedecido con agua a una $T=328.15$	25
Figura 5.2	Influencia de la temperatura en el proceso de secado del ácido acetilsalicílico humedecido con agua con una velocidad del gas $v=1.37\text{m/s}$	25
Figura 5.3	Influencia de la velocidad del gas en el proceso de secado del ácido acetilsalicílico humedecido con agua a una $T=343.15\text{ K}$	26
Figura 5.4	Influencia de la temperatura en el proceso de secado del ácido acetilsalicílico humedecido con agua a una $v= 1.50\text{ m/s}$	26
Figura 5.5	Influencia de la velocidad del gas en el proceso de secado del ácido acetilsalicílico humedecido con agua a una $T=358.15\text{ K}$	27
Figura 5.6	Influencia de la temperatura en el proceso de secado del ácido acetilsalicílico humedecido con agua a una $v=1.70\text{ m/s}$	27
Figura 5.7	Curva característica con variación de temperatura a una $v=1.37\text{ m/s}$	29
Figura 5.8	Curva característica con variación de velocidades a una $T=328.15$	30
Figura 5.9	Curva característica total de secado	31
Figura 5.10	Comparación de las curvas de secado experimental con las curvas teóricas generadas por los dos modelos matemáticos aplicados. $T = 328.15\text{ K}$	33
Figura 5.11	Comparación de las curvas de secado experimental con las curvas teóricas generadas por los dos modelos matemáticos aplicados. $T = 343.15\text{ K}$	32

Figura 5.12	Comparación de las curvas de secado experimental con las curvas teóricas generadas por los dos modelos matemáticos aplicados. T = 358.15 K	34
Figura 5.13	Curva de la Difusividad Efectiva	35
Figura 5.14	Relación de los parámetros de Van Genuchten con la temperatura con datos de León et al (2006) y el presente trabajo	37

Tablas

Tabla 4.1	Condiciones de operación durante los experimentos	21
Tabla 5.1	Coeficientes característicos	32
Tabla 5.2	Parámetros de Van Genuchten (α , n y Permeabilidad del lecho k) para el ácido acetil salicílico conteniendo agua	36

1. Introducción

La operación de secado dentro de los procesos de producción juega un papel importante al encargarse de la eliminación del agua, cuya presencia favorece la vida bacteriana y fúngica y aumenta la velocidad de degradación molecular. En consecuencia la operación de secado garantiza la conservación de la sustancia.

El secado de productos farmacéuticos, depende del grado de sensibilidad del producto con respecto a la temperatura de secado, tiempo de residencia y las propiedades físicas como la solubilidad y el punto de ebullición del solvente. En cualquiera de los casos se hace necesario un estricto control que asegure la calidad del producto final y evite cualquier contaminación del mismo.

Numerosos trabajos han sido desarrollados en la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) a través del Programa de Investigación UNI-Asdi/SAREC-FIQ. El objetivo básico de esos trabajos ha sido estudiar los parámetros de transporte en los procesos de secado de materiales, los cuales son de vital importancia en el estudio de procesos de productos alimenticios u otros que incluyen esta operación, en el diseño de sistemas específicos de secado y en la adaptación y nuevas tecnologías en procesos existentes (Gamero, 2006).

Dentro de los trabajos realizados en la UNI hay una buena cantidad dedicada al estudio de la cinética del secado de diversos materiales como por ejemplo maderas, vegetales, granos y semillas; también se ha estudiado el comportamiento del secado de algunos materiales de proceso conteniendo otros solventes como etanol y hexano. En todos los casos se ha analizado la influencia de diferentes parámetros como tiempo de secado, temperatura y velocidad del aire. Los resultados obtenidos han sido de gran utilidad ya que permiten un mayor conocimiento del material en estudio y sienta las bases para estudios de mayor profundidad.

Hasta el año 2006, no se habían realizado estudios de secado en fármacos dentro del área de investigación de esa operación unitaria del Programa UNI-Asdi/SAREC-FIQ. El trabajo pionero es el desarrollado por León (2006), el cual aborda el transporte líquido a través de un lecho de ácido acetilsalicílico sometido a secado convectivo isotérmico. Sin embargo, a nivel internacional se cuenta con numerosos y valiosos estudios. La cinética de secado de la aspirina y de otros productos farmacéuticos humedecidos con diferentes solventes orgánicos ya han sido estudiados, algunos ejemplos recientes son el secado por microondas al vacío (Farell et al, 2004) y secado convectivo y de microondas (McLoughlin et al, 2002). Más recientemente, Kuu et al (2006) se enfoca en la fase primaria del ciclo de liofilización en diferentes materiales farmacéuticos. En lo concerniente a la sensibilidad del producto, Asakura Ribeiro et al (2006) investigan la descomposición térmica de la aspirina al ser expuesta a una corriente de aire con altas temperaturas. El efecto de la temperatura requiere

que las propiedades físicas del sólido y del solvente sean conocidas, por lo tanto muchos estudios han sido encaminados a determinar dichas propiedades, por ejemplo McLoughlin et al (2003) calculó algunas propiedades físicas y dieléctricas de polvos farmacéuticos como la aspirina y el paracetamol humedecidos en agua, etanol, metanol y acetona.

La presente investigación comprende del estudio el mecanismo de secado desde la superficie del sólido en estudio, en este caso el ácido acetilsalicílico y la influencia de los parámetros temperatura y velocidad lineal del gas durante el secado convectivo. Los resultados de este estudio complementan el trabajo realizado por León (2006) y a su vez pueden servir para comprender el comportamiento característico del ácido acetilsalicílico ante ciertas condiciones de operación que determinan la cinética de secado del mismo.

2. Objetivos

2.1 General

Estudiar teórica y experimentalmente la cinética de secado por convección del ácido acetilsalicílico.

2.2 Específicos

1. Determinar experimentalmente la influencia de los parámetros temperatura y velocidad del aire sobre la cinética del proceso de secado.
2. Desarrollar la curva característica del ácido acetilsalicílico.
3. Validar con un modelo teórico de difusión la obtención de la curva de velocidad de secado del ácido acetilsalicílico.
4. Comparar la velocidad de secado desarrollada experimentalmente con un modelo de transferencia de masa interna ya existente, el cual está basado en parámetros de transporte líquido.

3. Marco Teórico

3.1. Fundamentos de Secado

La operación de secado de materiales es una de las más importantes en cualquier proceso industrial, ésta consiste en retirar por evaporación el agua de la superficie del producto y traspasarla al aire circundante. Cuando es por convección se diferencia de la evaporación en que en ésta última se eliminan líquidos a temperaturas de ebullición, mientras que en el primer caso el aire arrastra el agua en forma de vapor a temperaturas generalmente inferiores a las de ebullición.

La rapidez de este proceso depende de la velocidad con la que el aire circule sobre la superficie del sólido, la cantidad de vapor de agua que contenga (humedad), de las características de la composición, contenido de humedad y tamaño de las partículas del producto.

Cuando un sólido es sujeto a secado se presentan dos procesos simultáneamente, primero la transferencia de energía, la mayor parte como calor, necesaria para evaporar el agua de la superficie del sólido y segundo la transferencia de masa como líquido a lo interno del sólido y como vapor desde la superficie.

El movimiento interno del agua dentro del material depende de la naturaleza del sólido, la temperatura y su humedad. Cuando el movimiento de la humedad dentro del sólido no puede mantener más tiempo la superficie saturada de líquido la velocidad de secado empieza a decrecer. La humedad puede migrar tanto en fase líquida como en vapor o en ambas fases y los mecanismos por los cuales migra pueden incluir difusión en cualquiera de las fases, capilaridad en sólidos granulares o porosos, gravedad, vaporización o condensación, resquebrajamiento y gradientes de presión, por lo general predomina uno de todos estos mecanismos, pero durante el proceso es posible encontrar una combinación de ellos.

La remoción de agua como vapor de la superficie del sólido depende de las condiciones externas de temperatura, humedad y flujo de aire, exposición de la mayor área del material y la presión. La cantidad de vapor de agua que el aire puede absorber depende, en gran medida, de su temperatura, si la temperatura del aire incrementa, su humedad relativa decrece y, por tanto, tiene mayor capacidad de absorber más humedad, un aire seco, sin vapor de agua en su interior, contiene una humedad relativa de 0%, mientras que uno saturado de agua tiene una humedad relativa de 100%. Con respecto al flujo de aire es de suponer que cuanto mayor sea el flujo de aire, más rápidamente se eliminará el agua del sólido.

Si se crea durante el proceso de remoción de la humedad libre de la superficie un alto gradiente de humedad desde el interior hasta la superficie, el material puede sobresecarse y quebrarse, en esos casos la evaporación en la superficie debe retardarse, empleando aire con una gran humedad relativa, mientras se mantiene el más alto porcentaje de movimiento interno de la humedad por transferencia de calor.

Los estados en los que se encuentra el agua contenida en el sólido pueden ser varios:

- Humedad ligada o de constitución: se encuentra unida químicamente a la molécula y sólo desnaturalizando el producto puede ser removida. Ejerce una presión de vapor en el equilibrio menor a la del líquido puro a la misma temperatura.
- Humedad no ligada o de adsorción: en el caso de sólidos higroscópicos es el contenido en exceso del contenido de humedad en equilibrio. Ejerce una presión de vapor en el equilibrio igual a la del líquido puro a la misma temperatura.
- Humedad Libre: es aquella que puede ser removida a una temperatura y humedad dada.

3.1.1. Transferencia de Masa en la Superficie de un Sólido

Cuando exponemos un sólido humedecido, cuya superficie está cubierta por una delgada película del líquido, a una corriente de aire seco empieza a darse la evaporación desde la superficie. La ecuación 3.1 refleja la rapidez a la cual se evapora la humedad no ligada, la cual está en función de K_g , un coeficiente de transferencia de masa del gas y de la diferencia de humedad entre el gas y la superficie líquida y_s y en la corriente principal y (Treybal, 1993). Como se expresa en la siguiente ecuación:

$$N_v = K_g (y_s - y) \quad (3.1)$$

Donde y_s es la humedad en la saturación en función de la temperatura superficial del líquido t_s . En el equilibrio la rapidez del flujo de calor en el entorno de la superficie es igual a la rapidez de absorción de calor, donde t_s permanece constante y como consecuencia y_s también; los capilares o intersticios del sólido, llenos de líquido, transportan el líquido a la superficie del sólido tan rápidamente como el líquido se evapora de ésta, por lo tanto y , en el equilibrio, permanece constante.

3.1.2. Contenido de Humedad en los Sólidos

El contenido de humedad en los sólidos generalmente se refiere a la pérdida de peso al secar.

$$w = \frac{m_w}{m + m_w} \quad (3.2)$$

donde m es la masa del material seco y m_w la masa húmeda y w la cantidad de humedad. A esta relación se le denomina contenido de humedad en base húmeda. Sin embargo para determinar el contenido libre de humedad del material es conveniente usar la siguiente relación:

$$x = \frac{w}{1 - w} \quad (3.3)$$

Estas expresiones muestran que en la teoría los valores de w deben encontrarse entre 0 y 1 mientras que los valores de x pueden llegar hasta el infinito (Keey, 1992)

3.2 Cinética de Secado

3.2.1. Períodos de Secado

La cinética de secado está relacionada con el estudio del cambio del contenido de humedad y temperatura del material con respecto al tiempo. Este estudio facilita el cálculo de la humedad que se evapora y del tiempo de secado y la energía consumida durante el proceso.

El proceso de secado está bien ilustrado en diagramas construidos con las siguientes coordenadas:

- Contenido de humedad vs tiempo de secado
- Velocidad de secado vs contenido de humedad

La representación del contenido de humedad vs tiempo de secado es llamado curva de secado (Strumillo y Kudra, 1986) representada en la Figura 3.1, en ella se aprecia la curva A-B, la que representa el cambio del contenido de humedad con respecto al tiempo en la fase inicial del proceso. Después de un lapso de tiempo la curva toma un comportamiento lineal, la velocidad de secado es igual a la pendiente de la línea, la cual es constante (BC). La reducción lineal del contenido de humedad con respecto al tiempo inicia en el punto C, llamado punto crítico; entonces la línea se convierte en una curva que se acerca asintóticamente al contenido de humedad de equilibrio del material x_c .

Figura 3.1: Curva de Secado

En la figura 3.2 se aprecian los diferentes períodos de secado. Generalmente el tiempo inicial (línea AB) se desprecia durante los análisis. La primera fase del proceso se representa por la línea BC, llamada *período de la velocidad de secado constante*.

Figura 3.2: Curva de Velocidad de Secado

Una vez alcanzado el contenido crítico de humedad x_{cr} , la película superficial de humedad se reduce por el efecto de la evaporación que el secado posterior produce puntos secos sobre la superficie, los cuales aumentan si se continua con el proceso de secado. En esta etapa, la velocidad de secado disminuye, a pesar de mantenerse constante la rapidez por unidad de superficie húmeda. A esta etapa se le llama *período de secado superficial no saturado*, primera fase del *período decreciente de la rapidez*. En la figura está representado por la línea CD.

El punto D corresponde al momento en que la película superficial original de líquido se ha evaporado hasta un contenido de humedad promedio del sólido. En la línea DE, la rapidez con la que se puede mover la humedad a través del sólido es el paso controlante, a causa de los gradientes de concentración desde el centro hasta la superficie del sólido.

A medida que la concentración de humedad del sólido decrece, durante el secado, la rapidez del movimiento interno de la humedad, también decrece. En el punto E el contenido de humedad del sólido ha igualado el valor en el equilibrio x^* para la humedad del aire predominante y el proceso de secado se detiene.

El porcentaje de evaporación puede ser expresado por un coeficiente de transferencia de masa y el gradiente de la humedad del aire:

$$N_v = -\frac{m_s}{A} \frac{dx}{dt} \quad (3.4)$$

o como

$$N_v = -\frac{1}{A} \frac{dm}{dt} \quad (3.5)$$

La humedad puede estar unida libremente al material o puede encontrarse ligada de tal manera que no ejerza toda su presión de vapor. En un contenido de humedad dado, la relación de la presión de vapor (p) con la presión de vapor puro (p°) de la humedad a la misma temperatura y presión total es una medida de la afinidad de la humedad del material y se llama humedad relativa (ψ). El sólido estará en equilibrio húmedo con el gas circundante presentando una correspondiente humedad relativa de:

$$\psi = \frac{p}{p^\circ} \quad (3.6)$$

Donde p es la presión parcial de vapor y p° es la presión de vapor puro del agua (Keey, 1992)

3.3 Curvas Características de Secado

La curva característica de secado (CDC) es la herramienta que más comúnmente se ha desarrollado como modelo empírico que facilite el estudio de la cinética de secado de diversos materiales. Particularmente, varios trabajos monográficos desarrollados en la Facultad de Ingeniería Química (UNI-Asdi/SAREC-FIQ) han sido realizados con el objetivo de crear bases de datos de CDC de diferentes sólidos clasificados en especies, tales como diferentes tipos de vegetales (Sánchez, 1993), variedades de maderas (Jarquín, 1996), entre otros.

La curva característica de secado es un valioso instrumento que una vez desarrollado, permite cálculos de transferencia de masa en procesos de secado, tales como balances de materia y energía, estimación de coeficientes de transferencia de calor y masa de secado convectivo y el cálculo de la cinética de secado a condiciones diversas sin necesidad de realizar una gran cantidad de nuevos experimentos, los cuales pueden consumirse mucho tiempo y recursos materiales.

El concepto de curva característica de secado fue introducido por van Meel, éste sugiere que bajo cierto grupo de condiciones, un material húmedo puede presentar una curva de secado que le es característica y que es independiente de las condiciones externas del proceso de secado.

Las siguientes ecuaciones del método de Van Meel, detalladas por Keey (1978), sirven para calcular la humedad característica que describe el grado de humedad de un cuerpo en relación al contenido de humedad que toma en el punto crítico; y la velocidad relativa, la cual toma en cuenta las propiedades termofísicas del material, ϕ y f , respectivamente.

El contenido característico de humedad (f), describe el grado de humedad de un sólido en relación al contenido de humedad que toma en el punto crítico. En el caso de cuerpos no higroscópicos la humedad a la que hace referencia es a aquella que puede ser eliminada, o sea, la humedad libre.

$$\phi = \frac{x}{x_c} \quad \text{Cuerpos higroscópicos} \quad (3.7)$$

$$\phi = \frac{x - x_e}{x_c - x_e} \quad \text{Cuerpos no higroscópicos} \quad (3.8)$$

$$f = \frac{N_v}{N_w} \quad (3.9)$$

donde f es velocidad relativa o función de Van Meel, N_v es la velocidad de secado y N_w es la máxima velocidad obtenida experimentalmente.

Graficando f contra ϕ a diferentes temperaturas se obtienen diferentes curvas que pueden aproximarse a un comportamiento común, si es así, se obtiene la curva característica de secado, a la que se le encuentra una función de ajuste, ver Figura 3.3.

Figura 3.3: Curva Característica

Si se logra establecer la curva característica de un material en particular a determinadas condiciones, es posible estimar velocidades de secado entre los niveles de humedad especificados para cualquier conjunto de condiciones del proceso. De allí la importancia que tiene la curva característica de secado de cualquier material.

3.4 Modelos matemáticos para la solución de la ecuación de la difusividad

La humedad contenida dentro de un sólido puede migrar a la superficie ya sea en fase líquida o en fase gaseosa o en ambas fases, los mecanismos por los cuales realiza esta fase pueden incluir difusión, entendiéndolo como el proceso

mediante el cual se transporta materia de un punto del sistema a otro, como resultado del movimiento aleatorio de las moléculas. Por otro lado la transferencia de calor por conducción en presencia de un gradiente de temperatura, se debe también al movimiento molecular, fenómeno que relaciona ambos procesos, esta relación fue reconocida por la ley de Fick que introduce en la ecuación matemática de la conducción de calor de Fourier un término cuantitativo de la difusividad, expresada por la Ecuación (3.10), por lo tanto la teoría matemática de la difusividad en sustancias isotrópicas se basa en la hipótesis de que un porcentaje de transferencia de la sustancia difundida a través de un área es proporcional al gradiente de concentración

$$N_v = -D \frac{\partial c}{\partial x} \quad (3.10)$$

Donde N_v es el porcentaje de transferencia por unidad de área, c es la concentración de la sustancia sometida a difusión y x el eje coordenado paralelo a la dirección de la transferencia y D el coeficiente de difusión. En algunos casos de soluciones diluidas D puede ser tomado como constante; sin embargo, en la mayor parte de las sustancias líquidas la difusividad depende fuertemente de la concentración. El signo negativo en la ecuación (3.10) se debe a que la difusión ocurre en el sentido contrario a la zona de mayor concentración.

Describiendo la transferencia de masa en términos de un sólido humedecido en una sola dimensión y una placa plana delgada se obtiene la siguiente ecuación:

$$\frac{\partial x}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(D_{ef} \frac{\partial x}{\partial z} \right) \quad (3.11)$$

donde z representa es la longitud de la coordenada, D_{ef} , en analogía con la ley de difusión de Fick, es el coeficiente de difusividad efectiva. Las condiciones límites correspondientes son:

$$x = x_0 \quad 0 \leq z \leq L \quad t = 0 \quad (3.12)$$

$$\frac{\partial x}{\partial z} = 0 \quad z = 0 \quad t > 0 \quad (3.13)$$

$$x = x_{eq} \quad z = L \quad t > 0 \quad (3.14)$$

Aplicando las condiciones expuestas y considerando D_{ef} constante, una solución analítica de la Ecuación (3.11) desarrollada por Crank (1975) es:

$$\frac{x - x_{eq}}{x_o - x_{eq}} = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \exp\left[-(2n+1)^2 \frac{\pi^2 D_{ef} t}{L^2}\right] \quad (3.15)$$

De acuerdo a Hassini L., (2004) y Honorato C. G., (2005), se toma el primer término de la serie y asumiendo que $x_{eq} = 0$, obtenemos:

$$\frac{x}{x_o} = \frac{8}{\pi^2} \exp\left[-\pi^2 \frac{D_{ef} t}{L^2}\right] \quad (3.16)$$

la Ecuación (3.16) permite calcular el coeficiente de difusividad efectiva para diferentes condiciones de secado.

3.4.1. Modelo del flujo de un líquido puro

La ecuación de Richard (Dullien, 1992) describe la conservación de masa durante el transporte de un líquido a través de un lecho poroso considerando que la conservación de masa a nivel de microporo no es estática.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[D_u \frac{\partial u}{\partial z} + K \right] \quad (3.17)$$

donde u es el contenido líquido que es la relación entre el volumen total de líquido contenido por el sólido poroso y el volumen total del lecho. Los elementos D_u y K son los parámetros de transporte conocidos como difusión líquida y conductividad hidráulica. La difusión líquida define el movimiento del líquido dentro de un sólido poroso por capilaridad y se expresa como:

$$D_u = -K \frac{\partial h}{\partial u} \quad (3.18)$$

y K es la conductividad hidráulica, la cual describe el movimiento líquido debido a la fuerza gravitacional y está dada por:

$$K = \frac{\rho g k}{\eta} k_r \quad (3.19)$$

donde ρ y η son la densidad y la viscosidad del líquido respectivamente, g es la aceleración de la gravedad y k es la permeabilidad del lecho. Tanto D_u como K están en función de los parámetros de Van Genuchten (1980) de acuerdo a las siguientes funciones paramétricas:

$$h = \frac{1}{\alpha} \left[\left(s_{ef}^{-1/\beta} - 1 \right)^{1/n} \right] \quad (3.20)$$

$$k_r = s_{ef}^{1/2} \left[1 - \left(s_{ef}^{-1/\beta} \right)^\beta \right]^2 \quad (3.21)$$

donde h es la carga de presión capilar, k_r es la permeabilidad relativa del lecho, n y α son los parámetros de Van Genuchten y $b = 1-1/n$. El elemento s_{ef} es la saturación efectiva que se calcula mediante la expresión:

$$s_{ef} = \frac{u - u_{irr}}{u_{sat} - u_{irr}} = \frac{s - s_{irr}}{s_{sat} - s_{irr}} \quad (3.22)$$

Esto es, tomando en cuenta que la definición de saturación como $s=u/e$, donde e es la porosidad del sólido. Los subíndices sat y irr denotan estado de saturación e irreducible respectivamente. El contenido líquido irreducible u_{irr} es aquella fracción de líquido que no es posible remover aún a la máxima carga de presión capilar ejercida.

Las funciones de Van Genuchten son utilizadas para el cálculo de parámetros de líquidos no saturados.

La Ecuación (3.17) se resuelve estableciendo las siguientes condiciones límites:

Condición límite inicial para un contenido líquido uniforme:

$$u = u_o \quad 0 \leq z \leq L \quad t = 0 \quad (3.23)$$

Condición límite en el fondo (aislado tanto para la transferencia de calor y masa)

$$\frac{\partial u}{\partial z} = 0 \quad z = 0 \quad t > 0 \quad (3.24)$$

Condición límite en el borde superior (evaporación convectiva)

$$-\left[D_u \frac{\partial u}{\partial z} + K \right] = \frac{G_v}{c_l} \rho = N_v \quad z = 1 \quad t > 0 \quad (3.25)$$

donde c_l es la concentración de la fase líquida y G_v es el flujo de evaporación. La expresión declara que el flujo molar del líquido que alcanza la superficie equivale al flujo molar de vapor que abandona la superficie debido al secado convectivo. El flujo de evaporación G_e puede calcularse experimentalmente.

La Ecuación (3.17) de acuerdo con las condiciones iniciales dadas por las Ecuaciones (3.22) a la (3.24) proporciona el contenido de líquido como función del tiempo y del espacio. El apéndice D explica en detalle la generación de la variación del contenido de humedad con respecto al tiempo partiendo del modelo de transporte líquido.

3.5 Productos Farmacéuticos

Así como en el área de alimentos, el secado en productos farmacéuticos implica tomar una serie de precauciones para prevenir la contaminación y la alteración de las propiedades de las sustancias químicas o biológicas.

Se puede encontrar en estudios realizados de productos farmacéuticos una clasificación de los mismos de gran aceptación, ésta además ayuda a seleccionar el secador más adecuado. Esta clasificación reúne los productos farmacéuticos en 4 grupos:

- Sólidos no porosos o capilares porosos: con un tamaño de los poros grande. Sólo la humedad libre es retirada durante el proceso de secado. El cloruro sódico y ASA pertenecen a este grupo.
- Materiales con o sin uniformidad porosa y con tamaño de poros menores a los 6nm. La humedad removida durante el secado es física o fisicoquímicamente ligada, es decir, que incluye la humedad libre, humedad de macro y micro tubos capilares, y la humedad adsorbida por la superficie. Fenobarbital, urotropina, y perborato sódico pertenecen a este grupo.
- Materiales microporosos o poros capilares coloidales: durante el secado toda la humedad fisicoquímicamente adsorbida es removida.
- Materiales ultramicroporosos: el tamaño del poro es comparable al tamaño de las moléculas de la humedad removida. La humedad de los ultramicroporos es removida en un intenso secado, la cual corresponde al contenido a rangos tan bajos como 0.2 – 0.1% o menos. La humedad químicamente ligada es también removida en este caso.

3.5.1. Propiedades de Productos Farmacéuticos

Estas propiedades son las que nos dan una aproximación al material en uso y nos permiten saber a qué tipo de procesos pueden ser sometidos.

- Tamaño de partícula
Los productos farmacéuticos son obtenidos, generalmente, por cristalización. Debido a su baja solubilidad los cristales suelen ser muy pequeños.
- Propiedades térmicas
El calor específico, conductividad térmica y difusividad térmica son las más importantes. Debido a que existe una gran variedad y diferencia entre los productos farmacéuticos estas propiedades térmicas deben ser calculadas individualmente.

- **Propiedades de Sorción**

Son fuente de importante información, ya que reflejan la habilidad del producto de absorber agua del aire. Estas características están definidas en las isotermas de sorción; las cuales son una relación entre la humedad relativa del aire y el contenido de humedad del sólido en equilibrio con el aire.

Generalmente va existir una diferencia entre la isoterma de sorción producida bajo condiciones de desorción (humedad en aumento) y la isoterma producida bajo condiciones de adsorción (humedad en disminución). Este fenómeno es conocido como Histeresis de Sorción. Para efectos de secado la isoterma de desorción tiene un significado relevante.

Según la clasificación de materiales farmacéuticos (Mujumdar, 1987) aquellos materiales que presentan una gran histéresis pertenecen al grupo de cuerpos coloidales. Aquellos materiales que no presentan histéresis o la presentan en bajos rangos clasifican en el grupo de cuerpos capilares porosos. Los materiales que no se encuentran en estas dos categorías quedan en aquella llamada cuerpos de poros capilares coloidales, en esta categoría está incluida el ASA y la penicilina.

3.6. El Acido Acetilsalicílico

El uso del ácido acetilsalicílico, a través de extractos de la corteza del sauce, se remonta a la época de los egipcios, pasando por diferentes civilizaciones y épocas. Sin embargo, es hasta finales del siglo XVIII que químicos farmacéuticos alemanes logran aislar en el laboratorio “el compuesto curativo presente en el sauce: la salicina” un sólido blanco y cristalino; pero entre sus efectos laterales estaba la irritación producida en la boca, garganta y sistema digestivo, a esto se le sumó la existencia limitada, lo que llevó a los químicos farmacéuticos a mejorar el descubrimiento.

En 1897 un químico alemán llamado Felix Hoffman, logra sintetizar en forma pura y estable el ácido acetilsalicílico, un éster acetilado del ácido salicílico; una vez comprimido, fue comercializado con el nombre de Aspirina. Su estructura molecular es $C_9H_8O_4$.

Desde entonces ha sido objeto de constante estudio con el propósito de investigar todos sus beneficios y cómo actúa en el cuerpo. Debido a su eficacia para combatir el dolor y la fiebre se ha hecho uno de los medicamentos más populares, se calcula que su consumo llega a los 216 millones de tabletas por

día y que en sus primeros cien años han circulado por el mercado alrededor de 350 billones de comprimidos.

Estudios realizados por el farmacólogo británico y ganador del Premio Nobel en 1982 Sir John Vane demostraron el efecto inhibitor de la aspirina sobre la síntesis de ciertas sustancias llamadas prostaglandinas presentes en nuestro organismo, las que intervienen en los mecanismos de inflamación, contracción muscular y temperatura en el cuerpo. Sus estudios también revelaron que la aspirina detiene la producción de tromboxano, el cual provoca coágulos de sangre, o sea que entre sus beneficios también se cuenta su efecto anticoagulante razón por la cual su consumo es recomendado para reducir el riesgo de ataques cardíacos. (The Times, 2004)

Estudios del ácido acetilsalicílico como tratamiento a otras enfermedades siguen desarrollándose, algunas de las nuevas enfermedades en las que ha probado su efectividad preventiva o dilatativa son el cáncer de colon, la migraña e incluso el Alzheimer. (Aspirin, 2008)

3.6.1. Propiedades

Sus cristales son alargados, de sabor ligeramente amargo y de color blanquecino. Es poco soluble en agua, disminuyendo este comportamiento con el alcohol, éter y cloroformo. Su punto de fusión es de 159°C, es estable en aire seco pero con la humedad se descompone lentamente en ácido salicílico y en ácido acético.

3.6.2. Síntesis

El proceso de síntesis consiste en tratar el ácido salicílico con anhídrido acético, en presencia de un poco de ácido sulfúrico como catalizador. Ambos son alimentados a un reactor donde la temperatura debe mantenerse a menos de 90°C. Después de 2 ó 3 horas, la masa de reacción se bombea a un filtro, y de allí a un cristizador, donde se mantiene a 0°C. los cristales obtenidos se centrifugan, lavan y secan con un 0.5% humedad.

El Apéndice B incluye algunos detalles adicionales de las propiedades físicas y químicas del ácido acetilsalicílico.

3.6.3. Aplicaciones

El ácido salicílico se emplea principalmente en la fabricación de aspirina, que está considerado como uno de los productos farmacéuticos más vendidos en el mundo. Sus ésteres, amidas, y sales son materia prima de otros productos farmacéuticos. El ácido salicílico de grado técnico se usa sobre todo en la

producción de productos agroquímicos, tintes, colorantes, caucho, perfumes, y resinas fenólicas. Su distribución es 55% a aspirina, 18% a ésteres y sales, 10% a resinas, 10% a tintes y colorantes.

4. Material y Método

A continuación se describe el equipo, materiales, y métodos (experimentales y de cálculo) utilizados para la realización del estudio de cinética de secado del ácido acetilsalicílico.

4.1. Equipo experimental y material

4.1.1. Descripción del equipo

Para determinar las curvas de secado del ácido acetilsalicílico se realizaron experimentos de secado convectivo utilizando el secador de túnel mostrado en la Figura 4.1. El equipo opera tomando aire del ambiente circundante (B) para pasarlo a través de una columna de adsorción (AC). El aire seco es calentado por una resistencia eléctrica que es ajustada automáticamente a la temperatura establecida para cada experimento. La muestra de ASA es colocada en una pequeña bandeja de teflón humedecida hasta la saturación con el solvente.

Figura 4.1: Secador de túnel

Cuando la temperatura del gas es estable se coloca la muestra en la sección de prueba (ST) conectada a una balanza analítica (AB) que está a su vez conectada a la computadora (C). Durante los experimentos los datos de variación de masa son almacenados en la computadora. Los experimentos se realizarán combinando las condiciones mostradas en la tabla 1.

Antes de realizar cada experimento debe regenerarse la columna (AC). Este procedimiento es realizado un día antes de cada experimento para poder contar con un tiempo de regeneración razonable que asegura la total remoción de humedad del material desecante, que en este caso es sílica gel. Para llevar a cabo el proceso de regeneración se utilizan las resistencias eléctricas situadas sobre la columna, las cuales calientan el flujo de aire que toma ventilador de los alrededores. Una vez que el aire caliente entra a la torre, éste arrastra la humedad contenida por la sílica gel del interior de la columna hasta el medio ambiente. Usualmente la regeneración toma varias horas y se termina cuando la humedad relativa del aire saliente a la atmósfera es menor al 5 %. El monitoreo de la humedad relativa se lleva a cabo con un medidor de humedad Testo[®] colocado a la salida del flujo de aire.

4.1.2. Descripción de la Muestra

Para llevar a cabo los experimentos, se utiliza el ácido acetilsalicílico (ASA) en polvo, colocado en una placa rectangular de teflón con dimensiones: 0.11 m de largo, 0.03 m de ancho, 0.0033 m² de área y 0.0045 m de profundidad. La placa portando la muestra (ST) se coloca en el secador de tal forma que es expuesta a las condiciones requeridas para cada experimento (ver Figura 4.1). El solvente utilizado en los experimentos fue agua destilada, para mantener la pureza de la muestra.

4.2 Método

4.2.1. Descripción del Experimento

El procedimiento de preparación de las muestras consiste en pesar el recipiente de teflón que contiene el material. Una vez pesado, se le agrega el ácido acetilsalicílico hasta llenar completamente el volumen de la bandeja. A continuación, el sólido es humedecido con agua destilada hasta la saturación y el material humedecido y el recipiente son pesados nuevamente para saber con exactitud cuánto material va ser secado en cada corrida. Una vez hecho este procedimiento y alcanzado las condiciones de temperatura y velocidad del flujo de aire constante, se procede a colocar la muestra en la sección (ST) de la Figura 4.1, que está conectada a una balanza analítica que permitirá mediante un programa de adquisición de datos (WorkBech[®]) registrar las magnitudes de masa y tiempo.

Las variables experimentales se definen por las condiciones de operación establecidas para cada experimento. Las condiciones que pueden ser establecidas libremente por el usuario son la temperatura y velocidad del gas, las cuales se escogieron tomando en cuenta las restricciones impuestas por las propiedades fisicoquímicas de la aspirina y del aparato experimental.

Considerando que el ácido acetilsalicílico es un material termosensible se establecieron valores de temperaturas dentro de los rangos en que el producto no sufre cambios en su composición. El rango de velocidad del gas se definió más bien por limitantes impuestas por equipo experimental como el rango de frecuencia o rpm del ventilador (B) de la Figura 4.1 y la velocidad del gas máxima que puede utilizarse sin causar perturbaciones que desestabilice la balanza analítica o arrastre parte de la muestra.

La observación empírica revela que 3 niveles para cada variable de temperatura y velocidad del gas son suficientes para interpretar la influencia de esos parámetros. La cantidad de experimentos realizados se definen según las combinaciones de las condiciones de trabajo presentadas en la tabla 4.1.

Tabla 4.1: Condiciones de operación durante los experimentos

Número	T (K)	v (m/s)
1	328.15	1.37
2	343.15	1.50
3	358.15	1.70

Debido a que la combinación de 2 variables en tres niveles diferentes no constituye un diseño experimental muy extendido, se consideraron todas las posibles combinaciones, tal como se muestra en la Figura 4.2, dando como resultado un total de 9 experimentos.

Figura 4.2: Combinación de condiciones de operación durante los experimentos

4.3. Evaluación del Experimento

Para el análisis de la cinética de secado, los datos registrados durante los experimentos son utilizados para generar las curvas de secado, las curvas de velocidad de secado y la curva característica. A continuación se describe el procesamiento de datos para desarrollar cada una de las curvas descritas.

- **Curva de Secado**

A través del registro de la computadora se obtiene la variación del peso total de sólido húmedo a través del tiempo. Con estos datos se calcula x , para cada valor de m_w tomado, según la Ecuación (3.2); luego se procede a graficar x vs t .

- **Curva de Velocidad de Secado**

La velocidad de evaporación N_v se calcula mediante la Ecuación (3.4) La curva de velocidad de secado se obtiene graficando los valores obtenidos de N_v en función de los valores de x obtenidos previamente para la curva de velocidad.

- **Curva Característica de secado**

Se calcula la velocidad relativa, mediante la Ecuación (3.9), para cada curva de secado, luego ésta se grafica en función del contenido característico de humedad (f) y por último se ajusta la curva dada para llegar a la curva característica.

4.4. Simulación y Ajuste de Modelos Teóricos con los Datos Experimentales

El estudio de la cinética de secado del ácido acetilsalicílico se complementa llevando a cabo los cálculos de los modelos teóricos presentados en la sección 3: Ecuación de difusión y balance de transporte líquido. A continuación se describe los procedimientos realizados para simular el secado utilizando esos dos modelos.

- **Solución al Método de Difusión**

Para simular las curvas de secado del ASA se aplica la solución analítica de Crank para la difusión dada por la Ecuación (3.15) resultante de la solución analítica de la Ecuación (3.11) y las condiciones límites de las Ecuaciones (3.12) a (3.14).

- **Solución al Modelo de Transporte líquido**

El modelo matemático que describe la transferencia de masa interna mediante propiedades de transporte líquido, descrito en la sucesión de ecuaciones (3.17) a (3.24) no tiene solución analítica. Por lo tanto, se resuelve numéricamente aplicando el método de Crank-Nicholson.

5. Presentación y Discusión de Resultados

5.1 Introducción

Con el objetivo de llevar a cabo el análisis de la cinética de secado del ácido acetilsalicílico, se realizaron experimentos en el secador de túnel de acuerdo a la descripción en la sección 4. Los datos experimentales obtenidos, una vez procesados, permitieron desarrollar las curvas de secado y curvas de velocidad de secado, las cuales son herramientas fundamentales para el análisis planteado en este trabajo. Las curvas de secado y de velocidad de secado fueron desarrolladas y agrupadas convenientemente para estudiar la influencia de la temperatura y la velocidad del gas sobre la cinética de secado.

El presente estudio de la cinética de secado del ácido acetilsalicílico incluye además el planteamiento de modelos matemáticos que describen la transferencia de masa en estado no estacionario y que aplicados adecuadamente, pueden describir la variación del contenido de humedad con el tiempo. Uno de estos modelos consiste en la función empírica conocida como curva característica de secado (CDC). La CDC del ácido acetilsalicílico se desarrolló con variaciones tanto de temperatura como de velocidad del aire para obtener una curva generalizada independiente de las dos variables.

Los otros modelos son modelos teóricos que se estudiaron y evaluaron para el caso específico del secado del ácido acetilsalicílico. El primero de ellos es la ecuación de difusión, cuyo parámetro de transporte es la difusividad efectiva. La ecuación de difusión fue calculada mediante la solución analítica de Crank. El segundo modelo aplicado es la ecuación de movimiento líquido, resuelta numéricamente con la optimización simultánea de los parámetros de van Genuchten que calculan la conductividad hidráulica y la difusión líquida.

5.2 Influencia de la temperatura y la velocidad del aire sobre la cinética del proceso de secado

Para determinar la influencia de estas variables se realizaron un total de nueve experimentos, variando la temperatura con valores fijos de velocidad del aire y variando la velocidad del aire con valores fijos de temperatura. Durante cada uno de los experimentos, los valores de masa y tiempo transcurrido fueron registrados mediante el sistema de adquisición de datos manejado por el programa Workbench[®] de acuerdo al funcionamiento de dicho sistema descrito en la sección 4. El procesamiento de los datos adquiridos de masa variante y el tiempo

transcurrido generó las curvas de secado de acuerdo a las ecuaciones (3.2) y (3.3).

Las curvas de velocidad de secado fueron calculadas a partir de los datos que constituyen las curvas de secado mediante la ecuación (3.4).

La cinética de secado puede ser definida de manera más precisa analizando simultáneamente ambas curvas (de secado y de velocidad de secado). Las Figuras 5.1 a 5.6 muestran los pares de curvas descritas de forma comparativa para cada variable. En la primera, incisos (a), se observa claramente la extensión del cambio de contenido de humedad en el tiempo y en la segunda, incisos (b), se puede apreciar con mayor claridad la definición de los diferentes períodos de secado.

La velocidad con que se retira el contenido de humedad del sólido es visiblemente influenciada por las dos variables estudiadas: temperatura y velocidad lineal del aire. En la mayoría de los casos, la variación del contenido de humedad sigue un patrón similar cualitativa y cuantitativamente como se observa en todas las figuras 5.1 a 5.6 en sus incisos (a).

Como se esperaba, la velocidad de secado aumenta con la temperatura y la velocidad lineal del gas. Esto implica que la cinética de secado es menor a la temperatura más baja ($T = 328.15\text{ K}$) combinada con la menor velocidad del aire ($v = 1.37\text{ m/s}$). De la misma forma, la combinación de las variables de mayor magnitud ($T = 358.15\text{ K}$ y $v = 1.70\text{ m/s}$), generan la curva de mayor velocidad de secado.

Nótese en todas las figura 5.1. a 5.6 que la mayor parte de las curvas exhiben un comportamiento típico con período de secado bien definidos: un período inicial con velocidad de secado creciente, un período de velocidad de secado constante y un período de velocidad de secado decreciente. El período inicial es ascendente debido a que en la mayoría de los casos existe un contenido de humedad libre en exceso sobre la superficie de la muestra de ácido acetilsalicílico, el cual al evaporarse, reduce drásticamente esa cantidad hasta alcanzar un contenido de humedad crítico. Esto es debido a que no hay resistencia externa a la transferencia de masa al inicio del proceso. Una vez alcanzado ese contenido de humedad crítico, la velocidad de ascenso capilar y contra la fuerza gravitacional se iguala a la velocidad con la que el líquido se evapora desde la superficie.

(a) Curva de secado

(b) Curva de velocidad de secado

Figura 5.1: Influencia de la velocidad del gas en el proceso de secado del ácido acetilsalicílico humedecido con agua a temperatura $T = 328.15$ K

(a) Curva de secado

(b) Curva de velocidad de secado

Figura 5.2: Influencia de la temperatura en el proceso de secado del ácido acetilsalicílico humedecido con agua a velocidad del gas $v = 1.37$ m/s

(a) Curva de secado

(b) Curva de velocidad de secado

Figura 5.3: Influencia de la velocidad del gas en el proceso de secado del ácido acetilsalicílico humedecido con agua a temperatura $T = 343.15$ K

(a) Curva de secado

(b) Curva de velocidad de secado

Figura 5.4: Influencia de la temperatura en el proceso de secado del ácido acetilsalicílico humedecido con agua a velocidad lineal del gas $v = 1.50$ m/s

(a) Curva de secado

(b) Curva de velocidad de secado

Figura 5.5: Influencia de la velocidad del gas en el proceso de secado del ácido acetilsalicílico humedecido con agua a temperatura $T = 358.15$ K

(a) Curva de secado

(b) Curva de velocidad de secado

Figura 5.6: Influencia de la temperatura en el proceso de secado del ácido acetilsalicílico humedecido con agua a velocidad lineal del gas $v = 1.70$ m/s

En aquellos casos en los cuales existe un período inicial descendente, se debe a que en la superficie existe una gran resistencia inicial a la transferencia de masa desde la superficie. Este fenómeno ocurre cuando el transporte líquido interno no ha alcanzado una velocidad tal que garantice suficiente presencia de humedad en la superficie del sólido; por lo tanto, el contenido de humedad libre sobre la superficie es menor al contenido de humedad crítico que se alcanza tiempo después. El presente diseño experimental que combina tres niveles de las variables temperatura y velocidad lineal del gas, solamente la combinación: $T = 343.15\text{ K}$ y $v = 1.37\text{ m/s}$, exhibe este tipo de comportamiento en el período inicial. Sin embargo, no existe una clara evidencia de la razón que provoque ese comportamiento. Todo hace indicar que lo más probable es que se deba a la manera en que el solvente (agua) se distribuyó en el sólido previo al inicio del experimento. De aquí, se observa que la tendencia del comportamiento general del ácido acetilsalicílico obedece a un patrón que responde a un período inicial ascendente, seguido de un período definido de forma muy aceptable como de velocidad de secado constante.

5.3 La curva característica de secado

Para desarrollar una curva característica de secado (CDC) del ácido acetilsalicílico, se aprovecharon las curvas experimentales de velocidad de secado desarrolladas y discutidas en la sección 5.1, específicamente las mostradas en las figuras 5.1 y 5.6.

La teoría desarrollada por van Meel indica la existencia de una curva característica como una función generalizada independientemente de las condiciones del proceso al que es sometido el material a secar. Atendiendo ese principio, muchos trabajos anteriores han analizado la CDC a diferentes temperaturas de la corriente de aire caliente en túneles de secado convectivo, mientras se fijan otras variables de proceso, e.g. la velocidad lineal del gas que también es crucial sobre el secado convectivo.

La figura 5.7 muestra las curvas de velocidad de secado a tres diferentes temperaturas y la curva característica de secado correspondiente a las anteriores y generada por el método de Van Meel descrito por las ecuaciones (3.7) y (3.9).

(a) Curva de velocidad de secado

(b) Curva característica

Figura 5.7: Curva característica de secado con variación de temperatura a velocidad lineal del gas $v = 1.37\text{ m/s}$

En general, las curvas de velocidad de secado exhiben un comportamiento muy consistente, cualitativamente similares y diferencias cuantitativamente notorias según la descripción que se hace en la sección 5.1. La CDC generalizada se ajusta comúnmente a una función matemática que puede ser lineal, exponencial o polinomial. El comportamiento descrito por las curvas de velocidad de secado obtenidas en este estudio sugiere que esa función corresponde a un polinomio:

$$f = a\phi^n + b\phi^{n-1} + c\phi^{n-2} + \dots + c\phi^2 + m\phi + n \quad (5.1)$$

La normalización de las curvas de velocidad de secado muestra una generalización altamente satisfactoria, según muestra la figura 5.1(b).

El mayor polinomio de ajuste resultante es de 7^{mo} orden; por lo tanto, la Ecuación (5.1) puede particularizarse como se muestra en la Ecuación (5.2). Los valores de los coeficientes del polinomio se reportan en la tabla 5.1.

Para examinar el efecto exclusivo de la velocidad lineal del gas, también se desarrolló una curva característica de secado a tres diferentes velocidades del aire fijando la temperatura. La figura 5.8 muestra las curvas de la velocidad de secado y la CDC generada a las tres diferentes condiciones de velocidad del aire empleadas en el secado convectivo.

Figura 5.8: Curva característica de secado con variación de velocidad lineal del gas a temperatura $T = 328.15 \text{ K}$

Estas curvas de velocidad de secado son también muy consistentes al igual que las previas; por lo tanto, se consiguió desarrollar una CDC coincidente y representativa como se observa en la figura 5.8(b). La mayor curva de ajuste de los datos también resultó ser un polinomio de 7^{mo} orden como la Ecuación (5.2). Los valores de los coeficientes de este polinomio también se reportan en la tabla 5.1.

$$f = a\phi^7 + b\phi^6 + c\phi^5 + d\phi^4 + e\phi^3 + f\phi^2 + g\phi + h \quad (5.2)$$

Con el objetivo de comprobar de forma general el método de van Meel, se traslaparon las curvas características de secado resultantes de las figuras 5.7(b) y 5.8(b). El resultado de dicho traslape es una CDC generalizada para temperaturas y velocidades variables. La curva característica generalizada resultante de esas consideraciones se representa en la figura 5.11 y la función de ajuste entre ambas corresponde también a un polinomio de 7^{mo} orden del tipo de la Ecuación (5.2) con valores de los coeficientes del polinomio incluidos en la tabla 5.1.

Figura 5.9: Curva característica total de secado

Tabla 5.1: Coeficientes característicos

Referido a Figura:	5.11	5.12	5.11
Coeficientes	Con variación de velocidad a T = 328.15 K	Con variación de temperatura a v = 1.37 m/s	Curva Total
a x 10 ²	0.623	1.698	1.160
b x 10 ²	-2.892	-6.651	-4.771
c x 10 ²	5.444	10.573	8.008
d x 10 ²	-5.379	-8.773	-7.077
e x 10 ²	2.997	4.077	3.537
f x 10 ²	-0.933	-1.062	-0.997
g x 10 ²	0.151	0.1482	0.150
h x 10 ⁻²	-5.733	1.231	-2.251
r ²	0.966	0.953	0.966

5.4 La curva de secado teórica a partir de la ecuación de difusión

El flujo de masa por unidad de área se describe de acuerdo a la Ley de Fick, ecuación (3.10), donde el parámetro de transporte que define la transferencia de masa es la difusividad. El flujo de evaporación (o velocidad de secado) puede describirse desde el lado del sólido mediante una expresión equivalente a la Ley de Fick tomando en cuenta la denominada difusividad efectiva.

El balance de masa puede escribirse en términos de difusión según la Ecuación (3.11). Nótese que en dicha ecuación, el término entre paréntesis equivale a la Ley de Fick expresada en términos de difusión equivalente.

Con las condiciones límites apropiadas ecuaciones (3.12) a (3.14), la solución analítica de Crank de la ecuación (3.15) generó las curvas de secado (x vs. t). Las figuras 5.10, 5.11 y 5.12 muestran la aproximación de ese modelo a las curvas experimentales obtenidas a las condiciones especificadas en cada una de las figuras mencionadas.

Figura 5.10: Comparación de las curvas de secado experimental con las curvas teóricas generadas por los dos modelos matemáticos aplicados. $T = 328.15 K$

Figura 5.11: Comparación de las curvas de secado experimental con las curvas teóricas generadas por los dos modelos matemáticos aplicados. $T = 343.15 K$

Figura 5.12: Comparación de las curvas de secado experimental con las curvas teóricas generadas por los dos modelos matemáticos aplicados. $T = 358.15\text{ K}$

Cualitativamente, la curva teórica del balance de masa de difusión efectiva (o ecuación de difusión) muestra una tendencia concordante a la curva experimental y en promedio satisface el balance total. Esto puede apreciarse si se comparan las áreas por encima y por debajo de las curvas experimentales delimitadas por las curvas teóricas.

Se sabe que la difusividad efectiva depende del contenido de humedad en el sólido x . No obstante, las soluciones analíticas a ecuaciones diferenciales de segundo orden y más aún si son parciales, conllevan a procedimientos complejos de desarrollo matemático. Por esa razón, una forma de simplificación a tales soluciones es conservando las propiedades de transporte y termodinámicas presentes en la ecuación como constantes independientes.

La difusión efectiva D_{ef} depende del contenido de humedad en el sólido x , por lo cual, la única forma de considerar esa independencia es evaluando la solución analítica en etapas cortas estableciendo condiciones límites móviles.

Pese al inconveniente de la evaluación de D_{ef} con respecto a x , las tres evaluaciones realizadas y mostradas en las figuras 5.10, 5.11 y 5.12 muestran una clara dependencia de D_{ef} de la temperatura.

Del cálculo de esa dependencia, se generó la función exponencial representada en la figura 5.13. La curva de secado teórica obtenida de la ecuación de difusión mediante la solución analítica de Crank es una buena representación cualitativa del proceso de secado del ácido acetilsalicílico, tomando en consideración las restricciones del modelo mencionadas antes; sin embargo, el cálculo de las curvas de secado del ácido acetilsalicílico a diferentes temperaturas ha permitido el desarrollo de la difusividad efectiva D_{ef} (kg/m.s) como función de la temperatura de la figura 5.13, la cual revela el orden de ese parámetro de transporte para el secado de ácido acetilsalicílico que contiene agua. La magnitud de la difusividad efectiva resulta ser del orden del 10^{-12} .

Figura 5.13 Curva de la Difusividad Efectiva

5.5 La curva de secado teórica a partir de la ecuación de continuidad de transporte líquido

El balance de transporte líquido ha sido ampliamente utilizado para simular procesos de infiltración en lechos porosos; sin embargo, Gamero y Martínez

(2002) simularon la evaporación a través de un lecho poroso utilizando el mismo principio, con la consideración de la dirección del flujo (del interior a la superficie del lecho húmedo) y examinando el comportamiento a diferentes condiciones de temperatura.

El balance de transporte líquido de la Ecuación (3.17) incluye dos parámetros de transporte: la conductividad hidráulica K y la difusión líquida D_u . El flujo de evaporación se define en la superficie del lecho húmedo según la condición límite dada por la Ecuación (3.24) ya que en la superficie, el líquido transportado desde el seno del lecho de sólido húmedo se torna en el flujo de evaporación al contacto con la corriente de gas (aire) que remueve el vapor.

A este modelo se le aplicó una solución numérica, por lo cual se pudo considerar simultáneamente la variación de la conductividad hidráulica K y la difusión líquida D_u con el contenido líquido u , que es una expresión alternativa del contenido de humedad x . El balance de transporte líquido fue resuelto mediante el método de Crank-Nicholson para describir el cambio del contenido líquido u , por tanto x con el tiempo. La línea continua de las Figuras 5.13 a 5.14 corresponde a la simulación del balance de transporte líquido efectuada.

Los parámetros K y D_u fueron ajustados mediante cálculos de optimización de los parámetros de Van Genuchten de las ecuaciones 3.20 y 3.21. León et al (2006) reportó datos de esos parámetros α y n , los cuales se muestran en la tabla 5.2.

Tabla 5.2: Parámetros de Van Genuchten (α , n y permeabilidad del lecho k) para el ácido acetilsalicílico conteniendo agua

Temp (K)	α	n	k
333.15	5.67	7.99e+01	2.75e-13
313.15	4.13	8.28e+01	5.50e-13

La permeabilidad del lecho k , es una propiedad del sólido poroso. Los valores reportados en la tabla 5.2 son del orden -13 con una diferencia en la cifra significativa debido a que de un experimento a otro el lecho puede comprimirse un poco al momento de preparar la muestra. En los presentes cálculos se empleó un valor promedio de $k = 4.125 \times 10^{-3}$.

El contenido líquido irreducible u_{irr} es una variable a considerar para el cálculo de la saturación efectiva de la Ecuación (3.22), ya que usualmente un lecho sólido retiene una cantidad de líquido irremovible pese a la carga de presión capilar. Sin embargo, en este caso que no se trata de un lecho profundo, se considera un

mínimo, esto es, un valor tendiente a cero. De acuerdo a la experiencia de León et al (2006), se consideró el valor $u_{irr} = 0.0003$.

Los resultados de los parámetros de Van Genuchten α y n muestran diferencia de valores de acuerdo a resultados revelados por Gamero y Martínez (2002). La relación de los parámetros de Van Genuchten con la temperatura puede predecirse utilizando los datos de la tabla 5.2 y los valores de α y n ajustados con la simulación mostrados en las figuras 5.10 a 5.12. Las funciones interpolantes más simples obtenidas mediante ajuste de mínimos cuadrados se muestran en las figura 5.16.

Los resultados mostrados en la Figura 5.14 revelan la dependencia de los parámetros de Van Genuchten con la temperatura. Debido a que la conductividad hidráulica K y la difusividad líquida D_u son funciones de dichos parámetros, se confirma la influencia de la temperatura sobre K y D_u reportados por León et al (2006) incluidos en el apéndice A.

Figura 5.14: Relación de los parámetros de Van Genuchten con la temperatura con datos de León et al (2006) y el presente trabajo

6. Conclusiones

Se ha llevado a cabo un estudio experimental y teórico de la cinética de secado del ácido acetilsalicílico (aspirina), en el cual se ha logrado comprender varios aspectos importantes relacionados con los procesos de secado de materiales farmacéuticos sólidos y particularmente del material utilizado como modelo físico para este estudio.

Las curvas de secado muestran un comportamiento estable con el tiempo; por lo tanto, generan curvas de velocidad de secado muy consistentes y que revelan un comportamiento típico de los sólidos porosos de partículas finas (sólidos pulverizados), cuyo proceso de secado se caracteriza por exhibir un período de velocidad de secado constante, seguido de un período decreciente

La velocidad lineal del gas influye de manera directamente proporcional sobre la velocidad de secado tanto como la temperatura, lo cual es razonable dado que la transferencia de masa por mecanismo de convección forzada se define tanto por las diferencias de temperaturas (que implica también diferencias de concentración), como por el predominio de la fuerza cinemática del flujo de gas.

Lo anterior significa que tanto la variable temperatura como la variable velocidad de secado pueden ser controladas de forma tal que ambas influyan favorablemente sobre el proceso. De esa manera, el material no debe ser sometido necesariamente a altas temperaturas para lograr una mayor velocidad de secado.

Tradicionalmente se han desarrollado curvas características de secado (CDC) teniendo como única variable la temperatura. En este trabajo se ha comprobado que la curva característica de secado es una curva generalizada tanto para el caso en que la temperatura es la única variable, como para cuando se varía la velocidad lineal del gas, ya que en ambos casos existe un ajuste común.

Al igual que las curvas de secado y de velocidad de secado, las curvas características de secado (CDC) resultantes son muy consistentes y estables. Todas las curvas generadas (a temperatura variable, a velocidad lineal del gas variable y la total), obedecen a un ajuste polinomial de 7^{mo} orden. La curva característica (CDC) total obtenida es una herramienta confiable para los cálculos de balance de materia y energía o de diseño de secadores dedicados al proceso de secado de ácido acetilsalicílico.

El modelo matemático que involucra parámetros de transporte líquido (conductividad hidráulica y difusividad líquida) es adecuado para simular la

cinética de secado del ácido acetilsalicílico, pues permite el ajuste de dichos parámetros que varían con la temperatura hasta lograr un comportamiento que es muy aproximado al obtenido experimentalmente. Esos parámetros de transporte que varían con la temperatura pueden reportarse en términos de los parámetros de ajuste de Van Genuchten como función de la temperatura utilizando el mejor ajuste polinomial a partir de datos obtenidos en cada simulación.

Para simular el secado del ácido acetilsalicílico usando el modelo de balance difusional resuelto analíticamente, podría ser mejorado para obtener una curva teórica más exacta aplicando algunas consideraciones de solución computacional. Sin embargo, la difusión efectiva estimada mediante la solución analítica de Crank comparada con los resultados experimentales puede ser considerada como un valor promedio válido para la descripción de la tendencia cualitativa de la curva de secado y la influencia de la temperatura sobre el proceso de secado.

El secado es una etapa crucial en la producción de diversos productos en la industria farmacéutica; por lo tanto, las características especiales que muestra el secado de materiales como el ácido acetilsalicílico demanda el estudio adicional de su comportamiento. Ese comportamiento puede estar asociado a procesos de disolución y cristalización, ya que dichas operaciones definen la morfología y por lo tanto las propiedades de retención de los sólidos amorfos constituidos por estructuras orgánicas complejas.

7. Recomendaciones

De los resultados analizados y las consecuentes conclusiones del presente trabajo, se desprenden las siguientes recomendaciones, válidas para la aplicación en procesos productivos de la industria farmacéutica y para otras etapas de investigación de los procesos de secado de este tipo de material.

En base a la importante influencia de la velocidad lineal del gas, se recomienda limitar el aumento de temperatura como variable de control de la transferencia de masa convectiva, tomando en consideración la sensibilidad del material de proceso a la temperatura. Se recomienda entonces el secado convectivo para poder combinar el control de temperaturas moderadas con la velocidad lineal del gas como vehículo de la convección.

Se recomienda el uso de la curva característica de secado (CDC) desarrollada a partir de la variación de los parámetros temperatura y velocidad lineal del gas, ya que dicha curva muestra consistencia y confiabilidad. La curva característica se recomienda para la realización de cálculos de balances de masa y energía, así como también para los cálculos de diseño que conduzcan al continuo estudio del comportamiento del ácido acetilsalicílico durante procesos de secado y el dimensionamiento de equipos de secado destinados a esa etapa de producción de dicho producto farmacéutico.

Como todo estudio de procesos que implica una o más operaciones unitarias que involucran a su vez, fenómenos de transporte, se recomienda el uso de modelos matemáticos para simular dichos procesos que permita reducir el trabajo experimental, el cual regularmente conlleva altos costos y consumo de tiempo.

El modelo de transporte líquido es recomendable, ya que los resultados obtenidos mediante esos cálculos sigue un comportamiento muy similar al experimental. En cuanto al modelo de difusión, se recomienda extender la solución analítica a un método de solución por etapas definiendo condiciones iniciales y límites variables, lo cual permite tomar en consideración la variación de la difusión efectiva con el contenido de humedad del sólido. Además, se recomienda estudiar una solución alternativa de ese mismo modelo aplicando una solución numérica que de manera intrínseca ya considera la dependencia de la difusividad efectiva con el contenido de humedad del sólido.

Una vez entendida la cinética de secado del ácido acetilsalicílico, se recomienda extender el estudio de secado convectivo a mecanismos de mayor contacto entre la corriente gaseosa y el material sólido, por ejemplo, el secado en lecho fluidizado. Este mecanismo permite un contacto más íntimo, por lo tanto una

mayor transferencia de calor y masa por convección entre partículas sólidas y el gas.

A la luz de la complejidad de comportamiento del ácido acetilsalicílico durante el secado, se recomienda extender el estudio a los procesos asociados a la cristalización y disolución del ácido acetilsalicílico.

8. Simbología

Letras latinas

C	Concentración	(kmol m ⁻³)
D	Difusividad	(m ² s ⁻¹)
D_u	Difusión líquida	
h	Presión capilar	
K	Conductividad hidráulica	
k_r	Permeabilidad relativa	
L	Altura del lecho	(m)
m	masa	(kg)
N	Flujo másico (evaporación/Velocidad de secado)	(kg m ⁻² s ⁻¹)
n	Parámetro de Van Genuchten	-
p	Presión parcial de vapor	(kPa)
p°	Presión de vapor puro	(kPa)
T	Temperatura absoluta	(K)
t	Tiempo	(s)
v	Velocidad del gas	(m)
V	Volumen	(m ³)
X	Contenido de humedad de un sólido	(kg kg ⁻¹)
Y	Humedad absoluta (base seca)	(kg kg ⁻¹)
y	Fracción molar de humedad	(kmol kmol ⁻¹)
y	Fracción másica de humedad (base húmeda)	(kg kg ⁻¹)
z	Coordenada de la longitud	(m)

Letras Griegas

Δ	Diferencia	---
π	Constante pi	---
ρ	Densidad	(kg m ⁻³)
ψ	Humedad relativa	(-)
α	Parámetro de Van Genuchten	(-)
η	Viscosidad	(N s m ⁻²)

Subíndices

<i>A</i>	aire
<i>cr</i>	punto crítico
<i>ef</i>	efectiva
<i>eq</i>	equilibrio
<i>h</i>	húmedo (para temperatura)
<i>irr</i>	irreducible
<i>max</i>	máxima
<i>sat</i>	saturación
<i>v</i>	evaporación
<i>0</i>	inicial
<i>1</i>	entrada, inicio
<i>2</i>	salida, final

9. Bibliografía

Asakura Y., Caires A. C. F., Boralle N., Ionashiro M., (1996), Thermal Decomposition of Acetylsalicylic Acid (Aspirin). *Thermochimica Acta*, 279:177-181.

Aspirin (2008): News & Events, Bayer Health Care. www.aspirin.com

Beek W. J., Mutzall K.M.K., Van Heuven J.W., (1999), Transport Phenomena. 2nd ed. Wiley, USA

Crank J., (1975), The Mathematics of Difusión, 2nd ed. Oxford Science Publications, USA

Coulson J. M., Richardson J.F. (1999), Chemical Engineering Vol 1: Fluid flow, heat transfer and mass transfer. Butterworth Heineman. 6th ed. Great Britian.

Dullien F. A. L. (1992), Porous Media: Fluid Transport and Pore Structure. 2^{da} ed. Academic Press, Stad.

Farell G., McMinn W.A.M., Magee T.R.A., (2004), Microwave-vacuum Drying Kinetics of Pharmaceutical Powders, Drying 2004, ed. By Mujumdar A.S., B:1065-1070.

Hassini L., Azzouz S. and Belghith A., (2004), Estimación del coeficiente de difusión de la humedad durante el proceso de secado de la papa a través de aire caliente. Drying 2004-Proceedings of the 14th International Drying Symposium (IDS 2004). Sao Paulo, Brazil, 22-25 August 2004, vol. B, pp. 1488-1495.

Honorato G. C., Oliveira, E. L., Alsina de S., (2005) O. L. *et al.* Estudio del Proceso Cinético del Secado de Cefalotórax de Camarón. Inf. tecnol. [online]. 2005, vol.16, no.4 p.3-10. ISSN 0718-076

León M. (2006). Estudio del transporte líquido durante el secado isotérmico de ácido acetilsalicílico. Universidad Nacional de Ingeniería, Managua, Nicaragua.

León M., Lozano E., Gamero R., Martínez J., (2006), Mass Transfer During the Isothermal Drying of Acetylsalicylic Acid, CIIQ 2006, ed por AAIQ, Buenos Aires, Argentina.

Jarquín A.M. (1996). Determinación de las Curvas características de Secado de Algunas Especies de Árboles Maderables de Nicaragua. Universidad Nacional de Ingeniería, Managua, Nicaragua.

Gamero R., (2006), Programa de Investigación Científica: UNI-Asdi/SAREC-FIQ, Editorial Invitado, Revista Nexo vol 19, No 1, pag ii-iv.

Gamero R. y Martínez J., (2002). Study of liquid transport during drying of capillary porous solids partially saturated with solvents. LATCYM 2002, ed. by González, J., Arce, P., 259-270

Keey, R. B., (1992). Drying of loose and particulate materials, Hemisphere Publishing Corporation, United States of America.

Keey R.B., (1978), Introduction to Industrial Drying Operations, Pergamon Press, Oxford, New York.

Kuu W.Y., Hardwick L.M, Akers M.J., (2006) Rapid Determination of Dry Layer Mass Transfer Resistance for Various Pharmaceuticals during Primary Drying using Product Temperature Profiles. *Int. J. of Pharm.*, 313: 99-113.

McLoughlin C. M., McMinn W. A. M., Magee T. R. A., (2003), Physical and Dielectric Properties of Pharmaceutical Powders, *Powder Technology*, 134:40-51.

McLoughlin C. M., McMinn W. A. M., Magee T. R. A., (2002), Combined Microwave & Convective Drying of Pharmaceuticals, *Drying 2002*, ed. by Mujumdar, A. S., C:1472-1480.

Mujumdar, Arun S., (1987), Handbook of Industrial Drying, Editorial Marcel Dekker, INC., United States of America.

Perry R. H., Green D.W. (1999), Perry's Chemical Engineers' Handbook. 7th ed. McGraw Hill. USA

I Congreso Nicaragüense de Ingeniería Química, (1993), Resúmenes de trabajos, Facultad de Ingeniería Química, UNI, Managua, Nicaragua.

Sánchez L., (1993), Determinación de las curvas características de secado de algunos vegetales de importancia comercial, Universidad Nacional de Ingeniería, Managua, Nicaragua.

Strumillo C., Kudra T., (1986), Topics in Chemical Engineering, Editorial Gordon and Breach Science Publishers, v3: Drying: Principles, Applications and Design, Suiza.

The Times, (2004), Sir John Vane., www.timesonline.co.uk

Treybal R.E., (1999), Operaciones de Transferencia de Masa. McGraw Hill 2nd ed. México.

Van Genuchten, W., (1980), A closed Form Equation for Predicting the Hydraulic Conductivity of Unsaturated Soils, Soil Sci, Soc. Am., 44.

ANEXOS

Apéndice A

Comportamiento de los Coeficientes de Transporte

La dependencia de la temperatura de los parámetros de transporte, se denotan de acuerdo a las gráficas de la conductividad térmica y la difusión líquida contra saturación de las Figuras A.1 y A.2 respectivamente, desarrolladas por León et al (2006).

Figura A.1: Conductividad hidráulica en función de la saturación y temperatura

Figura A.2: Difusividad líquida en función de la saturación y temperatura

Apéndice B

Datos y Propiedades del Ácido Acetilsalicílico

El ácido acetilsalicílico es un sólido inodoro que presenta una morfología definida por apariencia transparente y cristales incoloros. Las Tablas B.1 y B.2 incluyen las propiedades más relevantes del ácido acetilsalicílico.

Tabla B.1: Datos generales de identificación del ácido acetilsalicílico

Referencia	Dato
Peso molecular	180.15 g/mol
Fórmula química	C ₉ H ₈ O ₄
Sinónimo	Ácido 2-acetoxibenzoico

Tabla B.2: Propiedades fisicoquímicas

Propiedad	Magnitud
Solubilidad en agua	1g/100g a 37°C (310.15 K)
Punto de fusión	140°C (413.15 K)
Densidad aparente	750 kg/m ³

Estabilidad y reactividad

El ácido acetilsalicílico es estable en aire seco y se descompone en ácido acético y ácido salicílico en presencia de aire húmedo. La molécula ácido acetilsalicílico resulta de la reacción mostrada en la Figura B.1.

Figura B.1: Reacción del ASA

Apéndice C

Modelo del flujo de un líquido puro

La ecuación de transporte líquido definida por la Ecuación (D.1) describe la variación del contenido líquido u con respecto al tiempo t y la posición o altura z . León (2006) desarrolló los perfiles de la Figura D.1 en los cuales se muestra la distribución de contenido líquido a la altura de un lecho sólido poroso a diferentes tiempos.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[D_u \frac{\partial u}{\partial z} + K \right] \quad (D.1)$$

Figura D.1: Simulación de perfiles de contenido líquido de agua a diferentes tiempos y a tres diferentes temperaturas

En el caso del secado en el secador de túnel, la muestra es colocada en una placa rectangular de teflón, obteniéndose una delgada película de ASA, de acuerdo a la Figura D.2. El contenido líquido total en la película de sólido está dado por el contenido líquido promedio a lo largo de la altura de la película z de acuerdo a:

$$\bar{u} = u(\bar{z}) = \text{constante} \quad (D.2)$$

El contenido líquido en el sólido u se denota en m^3/m^3 .

Figura D.2: Película de sólido con la superficie expuesta y el contenido de líquido total

Si extendemos el gráfico de la muestra (Figura D.2) para entender el proceso de cambio del contenido líquido con el tiempo y considerando valores de $\bar{u} = \text{constante}$, obtenemos una distribución de contenido líquido con el tiempo equivalente a la Figura D.1. Esta distribución se representa en la Figura D.3.

Figura D.3: Cambio de contenido líquido promedio en la muestra pelicular de sólido con el tiempo

El contenido líquido puede entonces graficarse con el tiempo, como una expresión del contenido de humedad:

$$x = x(t) \quad \text{con:} \quad x = \bar{u} \frac{\rho_{liq}}{\rho_{lecho}} \quad (D.3)$$

El contenido de humedad en el sólido x se denota en kg/kg. El gráfico x vs. t constituye la curva de secado.

Apéndice D

Programa utilizado para obtener los perfiles de contenido líquido

El siguiente programa MATLAB[®] ha sido desarrollado y utilizado para resolver por el método de Crank Nicholsson la ecuación diferencial que describe los perfiles de contenido líquido en un lecho de un sólido poroso que contiene un líquido que se evapora desde la superficie (Gamero y Martinez, 2002) o la disminución de contenido de humedad de un sólido a lo largo del tiempo. Los listados incluidos también llaman funciones específicas propias de MATLAB[®] y del método de solución empleado desarrollado con anterioridad.

Base de datos específica

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%                               Eliza1
%
%                               Data file used by MinUvZ
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%   File with initial data to solve the following PDE
%
%            $\partial S/\partial t = D\partial^2 S/\partial z^2 + (\partial D/\partial z +/\!-\! v\partial K/\partial S) \partial S/\partial z$ 
%
%   which is the dimensionless form of the drying equation
%   in a porous solid when only the flow of the liquid phase is
%   considered and the process is Isothermal. If the z axis is placed
%   downward the minus sign is used
%
%   S = Saturation
%   t = dimensionless time [-]
%   z = dimensionless space [-]
%   D(S) = "liquid diffusivity" [-]
%   K(S) = hydraulic conductivity [-]
%   v = length/porosity
%
% - INCLUDED FILES: none
%
% - NO MatLab FUNCTIONS: none
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

i_PDE = 2;           % Type of PDE: 1=Z2C, 2=..Z1C, 3=..Z0C
                    % 4=..ZNC

n_p = 40;           % Number of discretization points
d_t = 5;            % Initial time step ( s )
T_beg = 0;          % Initial time ( s )
T_end = 7200;       % Final time ( s )           <-----

T_cycle = T_end;   % infiltration cycles ( s )
                    % If infiltration is constant it should be =
T_end

z_alfa = 1;        % Parameter to get unequal spaced grid.
                    % >1, increases from j=1 to np ( Not impl)
                    % =1, equal spaced.
                    % <1, decreases from j=1 to np ( Not impl)
                    % 2^(1/3-1) equal vol in a sphere ( Not impl)

f_1 = 0.5;         % Weighting factor defining discretization
                    % = 1
                    % = 0.5 C. Nicholsson
                    % = 0

f_11 = 0.5;        % Weighting factor to average variables
                    % between iterations

w_f = 0.35;        % Upstream weighting factor to damp oscillat.
                    % caused by strong advection ( Not impl)

l_max = 20;        % Max number of iterations
l_min = 4;         % Min number of iterations
D_EX = 1e-4;       % Tolerans in each iteration ( relative
difference )

dec_dt = 0.9;      % Factor to decrease the time step
inc_dt = 1.1;      % Factor to increase the time step
min_dt = 0;        % Minimum time step
max_dt = 600;      % Maximum time step

kk1 = [0 500 3600:3600:T_end];
v_print = kk1;     % vector of printing times

i_disp = 0;        % display outputs

```

```

                                % 0: only graphics
                                % 1: Tend, Tcu, dt, iloop, maxdev after each
step
                                % 2: 1 + balances
                                % 3: 2 + profiles
                                % 4: 1 inside the iteration step
                                % 5: 1 + profiles inside the iteration step

i_extra = 4;                    % 1: extrapolation according to PDE
                                % 2: second order polynomial
                                % 3: Cubic spline
                                % 4: Other not implemented yet

i_save = 0;                     % >0: saving working space
                                % =0: no saving working space

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% INITIAL AND BOUNDARY CONDITIONS FOR UNSATURATED ISOTHERMAL FLOW
% ONLY CONSIDERING THE LIQUID PHASE
%
%          ***** OBS *****
%
% IC: Uniform liquid content
% BC1: Infiltration with constant rate at the top
% BC2: bottom i contact with a medium of negligible conductivity
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
load expEliza1                    % <-----

S_exp = expEliza1;              % variable must be renamed to S_exp % <---
ck = 1;                          % <---
u_surf = S_exp(1,1);            % liquid content at the surface at T_end

% Initial conditions

u0 = 0.49;                       % Initial liquid content ( m3/m3 )
x0 = ones(n_p,1)*[u0];          % all the main dependent variable
                                % if the initial conditions are not
                                % uniform x0 should be a matrix

[nr,n_v] = size(x0);            % n_v = number of variables
n_eq = n_v*n_p;                 % total number of Eqs.
ns = 1;                          % only one variable

Nm = -2.4e-04;                  % Evap. rate at saturation (kg/m2s) <----
T = 328.15;                     % Constant temperature <-----

```

```

l = 0.0045;           % bed depth ( m )
ro = den(, ck);      % liquid density (kg/m3)
Nv = Nm/ro;         % Volume evaporation rate (m3/m2s)

% Boundary conditions

bc1 = Nv;           % at j=1
bcn = zeros(n_v,1); % no gradients at j=n
i_fbc1 = 1;        % variable with flux type of BC at j=1
i_cbc1 = [];       % variable with variable type of BC at j=1
i_fbcn = 1;        % variable with flux type of BC at j=n
i_cbcn = [];       % variable with variable type of BC at j=n

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%                SPECIFIC MATERIAL DATA
%
%   New data or data modifying the content of the system data file
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ep_b = 0.50;        % bed porosity (m3/m3)
rap = 655;          % bulk density (kg/m3)

kper_b =2.75e-13;   % bed permeability (-)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% END OF FILE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%average
urw_b = 1.5e-03;    % irreducible liquid content of the bed
alfaw_b = 7.99e+00; % Van Genuchten parameters of the bed
nw_b = 2.9332e+01;  % Van Genuchten parameters of the bed

```

Programa principal

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%                               MinUvZ
%
%   Main program to determine water retention and transport properties
%   of a bed by comparing experimental liquid content profiles and
%   calculated ones according to a model of isothermal drying
%   in the bed
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
clear all
syswim                % system

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Global variables
global ck_ DAT_P PDC_P CNC_A CNX_A MAIN_A S_exp

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Experimental profile

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
DAT_P = 'dEliza1';      % Name of file with secific problem data
                        % Supplied by the user

w_f = 0.35;            % Upstream weighting factor to d
PDC_P = 'FaIv1Iv0B';  % Name of file for calculation of PDE
                        % coef. & boundary conditions. File
                        % supplied by the user

CNC_A = '[A1,A2,A3,B1,B2,B3] = pdeqcoef1(Ro,DDZ,f_1,TIC,Z2C,Z1C)';
                        % Function name of C. Nicholsson coef.

CNX_A = 'CNAbSOLVaB';  % Name of file for solution of Ax=b at
                        % each time step

MAIN_A = 'MainPDEvc';  % file name of the main program

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% guess

%water
```

```

urw_b = 1.5e-03;           % irreducible liquid content of the bed
alfaw_b = 7.99e+00;      % Van Genuchten parameters of the bed
nw_b = 2.9332e+01;      % Van Genuchten parameters of the bed

```

```

z0 = [urw_b alfaw_b nw_b];
z = fminsUvZ('fMinUvZ',z0,1e-10); % parameters
                                % z(1:3)
                                % 1: irreducible liquid content
                                % 2: alfa parameter ( Genutchen
)
                                % 3: n parameter ( Genutchen
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

```

```

% Determining the moisture content from liquid content

```

```

% Vector of liquid content
liq_cont = u;                % (m3/m3)

```

```

% Mean liquid content
um = mean(liq_cont);        % (m3/m3)

```

```

mois_cont = um*(ro/rap)    % (kg/kg)

```

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

```

Función de ajuste y rutina de impresión

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function f = fMinUvZ(parameter)

%   fMinUvZ: f = fMinUvZ(parameter)
%
% - CALCULATION: square differences between calculated and experimental
%   liquid content profiles during isothermal drying in a porous
%   bed. ( used to determine retention and transport properties of
the
%   bed )
%
% - INPUTS:
%   parameter (1:3)
%       1: irreducible liquid content
%       2: alfa parameter ( Genutchen )
%       3: n parameter ( Genutchen )
%
% - OUTPUTS:
%   f: square differences
%
% - NO MatLab FUNCTIONS: visl denl difKwisoVG alfastep PDEextrap
%   regtstep
%
% - GLOBAL VARIABLES: lck_ DAT_P PDC_P CNC_A CNX_A MAIN_A
%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
global lck_ DAT_P PDC_P CNC_A CNX_A MAIN_A S_exp

%Running problem data file
eval([DAT_P])

urw_b = parameter(1);
alfaw_b = parameter(2);
nw_b = parameter(3);

if i_PDE==1,
    xte = 'DXDZM,D2XDZM,i_v,b_c,TICMAT,Z2CMAT)';
    xto = 'DXDZMo,D2XDZMo,i_v,b_c,TICMo,Z2CMo)';
elseif i_PDE==2,
    xte = 'DXDZM,D2XDZM,i_v,b_c,TICMAT,Z2CMAT,Z1CMAT)';
    xto = 'DXDZMo,D2XDZMo,i_v,b_c,TICMo,Z2CMo,Z1CMo)';
elseif i_PDE==3,
    xte = 'DXDZM,D2XDZM,i_v,b_c,TICMAT,Z2CMAT,Z1CMAT,Z0CMAT)';
    xto = 'DXDZMo,D2XDZMo,i_v,b_c,TICMo,Z2CMo,Z1CMo,Z0CMo)';
elseif i_PDE==4,
```

```

xte = 'DXDZM,D2XDZM,i_v,b_c,TICMAT,Z2CMAT,Z1CMAT,Z0CMAT,ZNCMAT)';
xto = 'DXDZMo,D2XDZMo,i_v,b_c,TICMo,Z2CMo,Z1CMo,Z0CMo,ZNCMo)';
end

```

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% START CALCULATIONS

```

```

% Segment for multicomponent only!!!
%-----

```

```

%ro1 = denl(T,1); ro2=denl(T,2); ro3=denl(T,3); %      Single densities
(kg/m^3)

```

```

%M1 = MW_(1); M2=MW_(2); M3=MW_(3);                %      Molar weights
(kg/kmol)

```

```

%den = 1/(ro1/M1+ro2/M2+ro3/M3);                    %      Fraction factor

```

```

%x1 = ro1/M1*den; x2=ro2/M2*den; x3=ro3/M3*den; %      Molar fractions
(-)

```

```

%x = [x1 x2 x3];                                     %      Molar fraction
vector

```

```

%ck = [1 2 3];                                       %      Compounds vector

```

```

%ro0 = denlmxr(T,x,ck);                              %      Mixture density
(kg/m^3)

```

```

%vi0=vislmx(T,x,ck);
%-----

```

```

vi0 = visl(T,ck);                                     % liquid viscosity
ro0 = denl(T,ck);                                     % liquid density
S0 = u0/ep_b;                                         % Initial saturation of the bed
Srw_b = urw_b/ep_b;                                   % irreducible saturation of the bed
Ssw_b = ep_b/ep_b;                                    % saturation at saturation
g = 9.81;                                             % gravitational acceleration
K_0 = ro0*g*kper_b/vi0;                               % Saturated hydraulic conductivity
[dl0 hc0] = difKwisoVG(S0, Srw_b, Ssw_b, alfaw_b, nw_b, K_0, ep_b);
% Liquid diffusion coef and
% hydraulic conductivity

```

```

bcn = hc0;                                           % flux at the bottom

```

```

u_max = ep_b;                                        % Scale factor (only for plotting)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

```

% DIMENSIONLESS VARIABLES

```

udim = ep_b; uadim = 1/ep_b;           % Liquid content
ddim = dl0; dadim = 1/dl0;           % Diffusivity
hdim = dl0; hadim = 1/dl0;           % Hydraulic conductivity
zdim = l; zadim = 1/l;                % Space
tdim = l^2/dl0; tadim = 1/tdim;      % Time
vk = uadim*zdim;                       % Dimensionless constant

```

%%%

% Renaming variables

```

z_length = l;                          % sample depth
T_dim = tdim; T_adim = tadim;          % Time
Z_dim = zdim; Z_adim = zadim;          % Space

```

```

X_dim = [udim]';                        % Principal dependent
X_adim = 1 ./X_dim;                     % variables

```

```

V_dim = [hdim ddim]';                  % Secondary dependent
V_adim = 1 ./V_dim;                    % Variables

```

%%%

```

X0 = reshape(x0*diag(X_adim),n_eq,1); % Initial conditions as
                                         % required by the prog.

```

```

BC1 = Z_dim*((hc0 - bc1)/dl0).*X_adim; % dless bound cond at j=1
BCN = Z_dim*((hc0 - bcn)/dl0).*X_adim; % dless bound cond at j=np

```

```

MHBi = l*[u0]';                        % mass acc to integration
MHBf = l*[u0]';                        % mass acc to BCN
MHB0 = MHBi;                            % initial mass

```

```

BC1_qua = [BC1 BC1 BC1 BC1];           % 4-step BC at j=1
BCN_qua = [BCN BCN BCN BCN];           % 4-step BC at j=np
X_qua = [X0 X0 X0 X0];                 % 4-step variable values
GBCN_qua = [bcn bcn bcn bcn];          % 4-step fluxes values at j=np
GBC1_qua = [bc1 bc1 bc1 bc1];          % 4-step fluxes values at j=1

```

%%%

```

Smat = [BC1 BCN bc1 bcn MHBf MHBi];
[nrow,n_e] = size(Smat);
if nrow~=n_v, error('ilegal dimension of the S matrix');end

```

```

Vmat = [ones(n_p,1)*[hc0 dl0 zeros(1,2)]*diag([V_adim(1:2);
ones(2,1)]]);

```

```

[nrow,n_a] = size(Vmat);
if nrow~=n_p, error('ilegal dimension of the V matrix');end

Mmat = [];
n_m = 0;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Running main program

AA = zeros(n_eq); bb = zeros(n_eq,1); XM = zeros(n_eq,1);
DXDZM = zeros(n_eq,1); D2XDZM = zeros(n_eq,1);

i_bc1 = 1:n_p:(n_v-1)*n_p+1; % INDEX OF BC1
i_bcn = n_p:n_p:n_v*n_p; % INDEX OF BCN
i_v = 0:n_p:(n_v-1)*n_p; % INDEX VARIABLES
i_vv = 2:n_p-1; for i=2:n_v, i_vv = [i_vv (i-1)*n_p+2:i*n_p-1]; end
% INDEX OF CENTRAL NODES

% INITIALIZING MAIN VARIABLES
XOLD = X0; XC = X0; X = X0; f_2 = 1 - f_1; f_22 = 1 - f_11;
BC1old = BC1; BCNold = BCN; MHBold = MHBi; MHBfold = MHBf;
[DZ0_N,al_fa,DDZ,d_z,ZZ] = alfastep(z_alfa,z_length,Z_adim,n_p);
i_print = 1; dvv = v_print(i_print+1)-v_print(i_print);
if d_t>dvv, d_t = dvv; end,
DDT = T_adim*d_t; Ro = DDT/(DDZ*DDZ); DT_qua = [DDT DDT DDT DDT];
TI_qua = zeros(1,4); Xmat = reshape(X0,n_p,n_v);

iloop = 0; maxdev = 1e3;
T_cu = T_beg; t_print(i_print) = T_cu;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
XVMStoMATvc;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

i_print = 2; n_time = 1; p_n = v_print(i_print);

while T_cu<T_end, % TOTAL TIME LOOP
    n_time = n_time + 1;
    maxdev = 1e3; iloop = 0;
    while maxdev>D_EX, % TIME STEP LOOP
        iloop = iloop + 1;
        iz = find(XC<0);
        liz = length(iz);
        if iloop>l_max | liz~=0, % CONTROL NUMBER OF ITERATION
            DDT = dec_dt*DDT;
            Ro = DDT/(DDZ*DDZ);
            d_t = T_dim*DDT;
            if d_t<= min_dt, error('Non-convergence likely'); end
            b_c = [BC1old BCNold i_bc1' i_bcn']; % EXTRAPOLATION

```

```

        eval(['XC =
PDEextrap(i_extra,n_time,DDT,X_qua,TI_qua,','xto,','');]);
        iloop = 0;
    end

    XM = f_11*XC + f_22*XOLD;
    %%%%%%%%%%%%%%%
    eval(['CNX_A']);          % SOLVING Ax = b
    %%%%%%%%%%%%%%%
    ejnz = find(XC~=0);
    rdev = abs((X(ejnz) - XC(ejnz))./XC(ejnz));
    XC = X; maxdev = max(rdev);

end;
Xmat = reshape(X,n_p,n_v);

T_cu = T_cu + d_t;          % SUCCEFUL ITERATION
if T_cu>=v_print(i_print),  % PRINTING RESULTS
    Xmat = reshape(X,n_p,n_v);

    %%%%%%%%%%%%%%%
    XVMStoMATvc;
    %%%%%%%%%%%%%%%

    t_print(i_print) = T_cu;
    i_print = i_print + 1;
    if i_print>length(v_print),
        i_print=length(v_print);
    end
    if T_cu<T_end, p_n = v_print(i_print); end
end
    %%%%%%%%%%%%%%%
PDEupdateVC;          % UPDATING VARIABLES
    %%%%%%%%%%%%%%%
if T_cu<T_end
    if i_print<=length(v_print),      % CONTROL TIME STEP

[DDT,Ro,d_t]=regtstep(iloop,l_min,T_cu,d_t,max_dt,min_dt,p_n,inc_dt,T_a
dim,DDZ);
        end

        b_c = [BC1 BCN i_bc1' i_bcn'];      % EXTRAPOLATION
        eval(['XC = PDEextrap(i_extra,n_time,DDT,X_qua,TI_qua,','xte,','');]);
    end
    if i_save>0,
        eval(['save',' I',DAT_P]);      % SAVING ALL WORKINGSPACE TO
RESTART
    end
end

```

```

figure(1); clf
zzm = Z_dim*(1-ZZ)'; % <-----
zm = max(zzm);

uue = S_exp(:,1);
axes('position',[0.25 0.2 0.5 0.6]);

subplot(121)
uu = X_dim(1)*(X); % <-----

uum = spline(zzm,uu,S_exp(:,1)); % <-----
umin = min(uu); umax = u0;

plot(uu,zzm,'k-',[u0 u0],[0 0.1],'k-',S_exp(:,1),S_exp(:,2),'ko');grid;

axis([0.00 0.5 0 0.1]);

xlabel('Liquid content [m^3/m^3]')
ylabel('Bed height [m]')
f = sum((uum - uue).^2);
[parameter f]
drawnow
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% END OF FILE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

```